

CÓMO LOGRÓ EL DOCENTE (AGENTE CULTURAL) SU GESTIÓN ARTÍSTICA-PLÁSTICA ANTE ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Elia Ruth Castellanos Maldonado, Isabel Ortiz Morales y Magdalena González Ibarra

INTRODUCCIÓN

El encargo social destinado a los docentes de la Sección de Enseñanzas Artísticas (SEA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), hace referencia a la impartición de clases de artes plásticas y visuales en escuelas primarias públicas en la Ciudad de México. Esta práctica requirió acciones inmediatas durante la pandemia para poder continuar construyendo la educación artístico-plástica infantil, por lo que el docente necesitó realizar modificaciones en su desempeño, tanto en la forma de dar sus clases como en la gestión respecto a la manera de mantener contacto con sus estudiantes.

A partir de José Vasconcelos y su proyecto de misiones culturales, se deja ver la figura de gestor cultural en aquellos maestros que recorrían distancias con la consigna de construir ciudadanía desde la cultura y compartir sus conocimientos hasta pueblos y regiones de difícil acceso en la República Mexicana. Hoy en día, el concepto de gestión educativa transita desde la contemplación de las políticas culturales nacionales y mundiales hasta el contexto desde el que se emite la gestión, es decir, en el aula con sus agentes principales: maestra/o y alumna/o (Portugal Villar, 2013, p. 33).

Desde el inicio de la era tecnológica, el docente se ha enfrentado a distintos retos y modificaciones en su práctica, pero a partir del 2020, en la época pandémica y post pandémica, padeció una situación inesperada con consecuencias que abarcaron desde su praxis, en la que se vio obligado a desarrollar habilidades digitales para poder estar en comunicación con sus estudiantes e impartir su cátedra conservando la misma calidad de una clase presencial, hasta la cuestión psicoemocional. El fenómeno en ocasiones rebasó los límites de las y los profesores, pero su capacidad siempre estuvo a disposición del cumplimiento y compromiso ante sus estudiantes.

Es también en ese año cuando comienza la cuenta regresiva para el cumplimiento de la Agenda 2030, por lo que, sin perder de vista los objetivos planteados en ella, la cultura demostró desde el contexto del confinamiento, el papel relevante que juega en la vida de las personas. En el tiempo de la pandemia mundial, el arte en sus diversas manifestaciones se posicionó como parte importante en la salud: el apoyo para el bienestar mental y la resiliencia, por lo que el docente de artes plásticas en la educación básica se desempeñó como pieza clave en el cumplimiento del derecho a la cultura y el apoyo psicoemocional de los infantes.

El fenómeno abarcó diversos aspectos, que nos llevan a reflexionar no solamente sobre la adaptación de la práctica educativa ante los nuevos retos que enfrenta, sino también sobre el cuidado físico y mental que el docente requiere en su desempeño cotidiano y en casos de excepción.

EL COMIENZO: ABRIL, 2020

Los docentes que pertenecemos a la Sección de Enseñanzas Artísticas del INBAL estamos conscientes de que nuestra labor como gestores culturales abarca un proceso de promoción, motivación y diseño de proyectos culturales que involucran la producción de obra infantil, y que esto surge de entornos sociales específicos y a la vez, repercute en ellos. Atendemos alumnos de escuelas primarias públicas y talleres libres, denominados Talleres de Arte y Producción, distribuidos en la CDMX.

En una jornada normal de actividades docentes, en el caso de las escuelas primarias, designamos una hora por semana para cada uno de los grupos, en la que impartimos contenidos que dependen del nivel educativo y las fases de desarrollo en el avance del ciclo escolar. Diseñamos un plan anual de trabajo contemplando la población que atendemos y su contexto; esto es porque nuestro objetivo es involucrar a nuestros estudiantes de manera activa y participativa en la elaboración de estos bienes culturales que son sus trabajos plásticos.

Este plan anual, sigue una dinámica flexible y secuencial; es decir, en el ciclo también participamos en convocatorias, concursos y días especiales que hacen que

el seguimiento a nuestro programa se vea levemente modificado; los grupos son diferentes y, por lo mismo, las actividades también se ejecutan en tiempos distintos; por ejemplo, un ejercicio planeado para ser desarrollado en dos clases, según el grupo con el que se realiza, puede llevarse a cabo en una o en tres o cuatro sesiones.

La declaración de la pandemia por Covid-19 en el mes de marzo de 2020 nos tomó por sorpresa, pero en principio adaptamos los planes pendientes con relativa facilidad pidiendo a los estudiantes que realizaran trabajo en casa, por lo que en ese momento se nos presentaron dos opciones: las actividades plásticas serían sencillas, se realizarían con el material que se tuviera a la mano en el hogar; o bien, nos abocaríamos a desarrollar los trabajos que se destinarían al concurso de *China en mi Imaginación*.

Pensamos que el confinamiento sería breve, el aviso llegó dos semanas antes del descanso que ese año caería en abril, indicándonos que no daríamos clases presenciales, lo cual sembró la expectativa de que el regreso se prometía tras estas semanas de asueto. No fue así. Continuaríamos así por tiempo indefinido, por lo que nuestro primer encargo fue preparar material didáctico; pero en una segunda etapa, deberíamos intentar comunicarnos con nuestros estudiantes de forma virtual o de la manera en que fuera posible. Fueron momentos de incertidumbre.

La pandemia implicó un nuevo espacio y tiempo, adaptar nuestro ritmo de vida individual y socialmente por la amenaza de un contagio latente. Como Judith Butler indica en una primera idea de reflexión en esos momentos:

Por un lado, se nos pide secuestrarnos en unidades familiares, espacios de vivienda compartidos o domicilios individuales, privados de contacto social y relegados a esferas de relativo aislamiento; por otro lado, nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio nacional (2020, pp. 59 y 60).

Suspensión y confinamiento. Se presentó un cuadro que se fue complejizando: no ver a los alumnos por quedarnos en casa y la sorpresa de cómo trabajar a distancia constituyeron un parteaguas que mostró una realidad con aspectos que no habíamos contemplado, nuevos problemas que nos llevaron a la vez a pensar en diferentes formas para solucionar nuestro problema, es decir, enfrentarnos a “la nueva normalidad”: cómo diseñar una estrategia que nos permitiera estar presentes, aunque fuera de manera “líquida”, ante nuestros estudiantes, por lo que tuvimos que gestionar con directores y maestros de grupo para continuar dando nuestras clases virtuales. Los que conseguimos esta presencia, lo siguiente fue cómo lograr mantener la atención y el interés de nuestra comunidad infantil.

Esto nos permitió cuestionarnos varias cosas: ¿enseñar a distancia artes plásticas?, ¿cómo hacerlo?, ¿de qué manera? Evaluar, ¿cómo y para qué?, ¿con qué medios? Como docentes, se esperaba que tuviéramos en mente la solución, y como docentes de artes plásticas debíamos motivar, diseñar, producir y provocar en nuestros estudiantes la generación de productos artístico-culturales desde su entorno, es decir, su hogar; además, ser su apoyo emocional.

La necesidad principal fue la de no perder continuidad en la enseñanza aprendizaje, por lo que adaptamos procesos para que la mayor parte de los estudiantes siguieran su educación. Nos dedicamos a preparar material didáctico, como lo mencionamos anteriormente, generamos productos plásticos que servirían como ejemplos terminados para mostrar lo que esperábamos obtener como resultado, y posteriormente fotografiarlos y compartirlos por vía digital. También grabamos videos. Muchos de nosotros no sabíamos cómo hacerlo y tuvimos que aprender, otros no teníamos los medios para realizarlos. Otro reto fue establecer comunicación por correo electrónico o por mensajes en WhatsApp.

La tecnología no es muy utilizada en la enseñanza de las artes plásticas dentro de las escuelas primarias públicas, pero gracias a estos instrumentos pudimos conectarnos con alumnas y alumnos. Tanto por parte de la Jefatura de la SEA como por la del Instituto, se emitieron cursos y se generaron proyectos en los

que se involucraron las herramientas digitales con el fin de atender esta parte que el docente necesitaba en ese momento.

Una vez que no tuvimos otra alternativa, las clases en pantalla presentaron otro complejo, nos sentamos frente a un ordenador con múltiples ventanas y un comportamiento frente a ellas muy diferente a una clase presencial, presentando fallas en la conexión, la dificultad de que todas las cámaras se encontraran encendidas debido a que la mala recepción obligaba a apagarlas, lo que a su vez creaba tensión al maestro que ignoraba si el alumno continuaba allí o no por la falta de interacción entre el estudiante y el profesor o profesora. Distracciones.

Los padres apoyaron en el cuidado y guía de sus hijos cuando fue posible, lo que evidenció otra problemática: los grupos más vulnerables no contaron con aparatos tecnológicos y programas, en ocasiones una sola familia debía distribuir el uso de los equipos de cómputo o telefónicos, lo que no les permitió el acceso a los contenidos escolares; o bien, el conocimiento informático para el manejo de este tipo de aparatos no era del dominio de todos.

En algunos casos, los docentes carecían del equipo adecuado para dar clases a distancia, además, la resistencia al manejo tecnológico comenzó a ejercer un estira y afloja. Los más instruidos resultaron ser los diseñadores (acostumbrados al trabajo digital) o los más jóvenes; los de mayor edad tuvimos que aprender, sobre todo el uso de las plataformas para realizar videollamadas. Algunos contaban con un dispositivo de computación, otros solamente teléfono móvil, otros más no tenían modo de acceder a internet en casa y se comunicaban enviando mensajes con fotos de lo que se quería trabajar.

Además, si presencialmente atendemos 6 horas diarias a 6 diferentes grupos, con la exigencia que esto requirió el horario de atención se extendió al doble, cuando los dispositivos lo permitían. Conscientes de que los niños por derecho pueden gozar de los bienes culturales y, además, de que los mismos forman parte de su desarrollo y su bienestar, nuestra preocupación fue no perder el contacto con ellos, pero el fenómeno nos rebasó. Los docentes no estábamos preparados tecnológicamente para ello, requerimos mayor inversión de tiempo en ello y de estabilidad emocional.

El vínculo maestro-alumno se vio afectado, modificado. Además, la falta de presencia física para poder demostrar la forma correcta en el uso de los materiales, así como la retroalimentación del docente y sus compañeros de clase no pudieron cumplirse. Dar clase implica valerse en gran parte del lenguaje corporal para reforzar los mensajes transmitidos, sin embargo, tuvimos que mantenernos quietos ante la pantalla, a la vez de que nos dábamos cuenta la imposibilidad de trasladar una clase presencial hacia una a distancia. Entonces entendimos que para lograr algo teníamos que pensar fuera de lo acostumbrado.

La pandemia amenazó a todos por igual. Butler dice: “El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo” (2020, p. 62). Sin embargo, la tecnología evidenció diferencias de diversos tipos: económicos, sociales, educativos, entre otros. Como docentes procuramos eliminar desigualdades dentro del aula, fomentamos la participación grupal e individual, en línea fue difícil. Todo esto hizo mella en nuestro ánimo, muchas veces un poco más allá de la frustración.

LO PSICOLÓGICO Y LO EMOCIONAL

El filósofo italiano Franco “Bifo” Berardi escribe sus reflexiones justo al principio de la declaración de la pandemia. Dice: “No soy pintor, pero cuando estoy nervioso, cuando siento que está sucediendo algo que pone mi cuerpo en vibración dolorosa, me pongo a garabatear para relajarme” (2020, p. 36). La actividad artística corresponde a un cambio de actitud mental que ayuda a entrar a un estado diferente de concentración, lo que ayuda justo a llegar a un modo de relajación. Podemos decir que “atiende lo sensible”. Al crear, se movilizan la mente y el cuerpo, se genera autoconocimiento, se realizan toma de decisiones y se promueve la resolución de problemas, entre otras cosas.

Las y los docentes, como médicos emocionales con una obligación social, enfrentamos nuestra labor de una forma comprometida con nuestros estudiantes. El bienestar emocional y mental de las niñas y los niños estaba en juego, pero lo que no fue tan evidente fue la carga que esto implicaba para nosotros como

docentes de artes plásticas. Convivir con la propia frustración ante esta situación inesperada, el miedo, la depresión, etc. fue parte del reto.

Durante este periodo de pandemia, el gremio docente atendimos a una gran cantidad de alumnos; estuvimos muchas horas frente a la computadora o al teléfono atendiendo toda clase de dudas del alumnado y de los padres de familia. Tuvimos que estar al 200% de nuestro quehacer, exagerando nuestro sentimiento, para realizar programas de seguimiento a la par de lo solicitado por parte de la SEP (por estar comisionados en sus planteles), y cumplir con los contenidos contemplados dentro del programa de la SEA-INBAL; algunas escuelas metodológicamente trabajaron por proyectos, otras no.

Fue físicamente agotadora la exposición constante al ordenador, amén del desorden emocional y psicológico que el confinamiento generó; aunado a esto, nos vimos en la necesidad de generar material extra que fuera acorde a los soportes tecnológicos utilizados, como videos para que los niños pudieran elaborar en casa actividades con los temas principales que normalmente se revisan en el programa de la SEA. En cuanto a las clases en línea, debíamos percatarnos a través de la pantalla del trabajo plástico del niño, elaborado con el material que tenían a mano, en ocasiones, escaso.

La diversidad de los alumnos también implicó un desafío, sobre todo en la entrega de resultados, algunos lo hicieron semanalmente, otros no. Evaluar fue complejo ya que no teníamos evidencias físicas a menos que mantuviéramos contacto por correo electrónico o las plataformas digitales que manejaron las escuelas. El nivel de estrés fue grande por la carga de atender a toda la escuela, con trabajos distintos por grupo, y mantener contacto con alumnos, padres de familia y con los compañeros docentes de la escuela.

Todo esto requirió de la modificación, adaptación y creatividad en las actividades ya planeadas de antemano para el ciclo escolar. De hecho, se nos pidió no concentrarnos tanto en los saberes, sino que hiciéramos énfasis en el apoyo emocional que el arte puede brindar a los infantes. Sin embargo, los docentes carecimos de atención en este aspecto, tal vez por la sobrecarga de trabajo que no

permitía dar tiempo al cuidado psicológico personal, o porque no se hizo evidente, no tan evidente.

El complejo que se desarrolló al mismo tiempo en el ámbito social tuvo repercusiones en el ámbito escolar. La disminución en las ventas de productos artesanales o elaborados por algunas comunidades indígenas y en la ciudad, trajo como resultado la dificultad para alimentarse, por ejemplo; el incremento de la violencia familiar, en otros casos, que se desató como una respuesta emocional tampoco permitió un mejor rendimiento en las labores cotidianas.

Este trabajo practicado desde el encierro provocó un desorden psicológico y anímico que, aunque se resintió en lo particular, era una vivencia general. Entendimos que esta desesperación era una reacción humana natural ante las circunstancias que estábamos viviendo, que necesitábamos. Como alternativa, buscamos las reuniones virtuales con familiares y amigos. Pensando junto con Zizek (2020), parece irreal que lo que nos unió y nos solidarizó mundialmente fue evitar la cercanía, fue el aislamiento. Necesitábamos la catástrofe para pensar, para mirarnos, para mirar al otro.

Gracias a los cuidados y a la vacunación general el virus fue cediendo; al margen de la pandemia fuimos retomando las actividades normales. Para finales del 2021 y principios del 2022 fuimos regresando poco a poco a una “nueva normalidad” con secuelas de lo vivido. En este tiempo, el confinamiento y el distanciamiento dejaron sus marcas, el temor al contagio provocado por el otro, cualquier cuadro clínico que provocara sospechas levantaba los recuerdos de hospitalización y fallecimientos de familiares o conocidos cercanos.

El regreso a las aulas fue paulatino. En vez de impartir clases a las y los estudiantes durante 1 hora, la atención se realizó escalonadamente, es decir, media hora para una mitad del grupo, y la otra para la siguiente mitad. Las y los niños inscritos no acudían en su totalidad a la escuela y, por lo tanto, las metas que deseamos alcanzar cada ciclo escolar no pudieron cumplirse. Los datos reportados en medios de comunicación indicaron que contábamos con un rezago de dos años

en contenidos escolares. Observamos que teníamos que comenzar de cero para los alumnos de 1º a 6º grado. Habilidades que consideramos básicas para obtener una psicomotricidad fina como recortar de forma correcta o colorear de manera uniforme se tuvieron que desarrollar en las y los estudiantes de todos los ciclos.

Con la propagación de la pandemia, se desencadenaron “[...] grandes epidemias de virus ideológicos que estaban latentes en nuestras sociedades: noticias falsas, teorías de conspiración paranoicas, explosiones de racismo” (Zizek, 2020, p. 21). Estando en confinamiento muchos deseábamos que al retomar la vida en las calles muchas brechas se hubieran disminuido, que el cuidado hacia el planeta se realizara más conscientemente, que el trato con los demás fuera más amable, que la importancia de las artes plásticas en las escuelas tomara un papel relevante... Sin embargo, el virus parece haber quedado ya en un mal recuerdo y pese a que nuestra vida va retomando su mismo cauce, se encuentra latente el impacto psicoemocional que produjo, la sensación de haber perdido algo.

A FUTURO (DIDÁCTICA DE ORDEN DIGITAL Y ECOLÓGICA)

Principalmente, el docente requiere comunicar asertivamente los saberes. Pese a toda la tecnología utilizada en el periodo de la pandemia, la clase presencial ganó puntos frente a la enseñanza de las artes plásticas a distancia, especialmente la dedicada a las niñas y los niños; esto se hizo evidente porque en la edad de la educación básica, las cuestiones artísticas se aprenden de manera imitativa, presencialmente.

Además, la política escolar en la pandemia se enfocó en un problema que el docente de artes plásticas ha enfrentado desde hace mucho tiempo: la priorización de materias como matemáticas y español ante las de educación artística. A pesar de nuestro compromiso, en estos momentos no nos centramos en enseñar contenidos, sino en enfocarnos en el apoyo emocional. Sin embargo, no obtuvimos un papel que pudiera ser más participativo en plan escolar.

Durante el confinamiento, el niño se expuso a menos estímulos visuales callejeros, aunque sí, como es frecuente hoy en día, muchos en línea. Las y los

docentes procuramos enfocar la educación visual en lo que el niño tiene de manera cotidiana y cercana, centrado en su hogar y su familia, pero también, de una menor manera, echamos mano de imágenes obtenidas en las redes sociales e internet o la televisión. Es, primeramente, en el entorno familiar y ciertos contextos naturales y urbanos de donde deben surgir los motivos para que la imaginación infantil se detone.

Además de los contenidos plásticos que se imparten y se revisan en el ciclo escolar, es importante promover tareas para que los niños expresen sus sentimientos en esas situaciones, así como otras que fomenten la interacción social. La actividad artística escolar desarrolla la interdisciplina, el pensamiento creativo y habilidades psicomotrices, entre otras; es una actividad esencial para su desarrollo.

Este periodo fomentó, además, el autoaprendizaje. El niño, en algunas ocasiones, era acompañado por un familiar o alguien de más edad, pero en la mayoría de los casos que nos tocó vivir se sentaban solos ante el ordenador para tomar la clase; tuvo que resolver problemas tanto de las materias recibidas como hacer uso de herramientas digitales y desarrollar habilidades en el espacio líquido. Ahora creamos y fomentamos la participación en los recursos digitales para lo que se llegue a requerir.

El sistema cultural imaginario se ha modificado, la transformación tecnológica ha cambiado la forma de comunicación y el conocimiento se difunde a través de las redes. El arte, como una forma de comunicación y conocimiento entró en este orden digital, la manera en que se enseña, se produce y se transmite está mutando, por lo que una metodología educativa eficaz contemplaría desarrollar las capacidades innatas de los infantes, para que puedan generar actitudes positivas para el aprendizaje en situaciones diversas, escolares y extraescolares.

Actualmente en la SEA (sobre todo en algunos talleres), se ha continuado la educación mixta, sin embargo, conforme nos distanciamos de la pandemia, el material digital elaborado en esa temporada se utiliza únicamente como material de apoyo. Se realizaron exposiciones virtuales, lo que generó otros públicos que convivieron en pantalla, dando como resultado una dignificadora opción. Hoy,

continuamos construyendo nuevos aprendizajes con tecnología que, si bien fue una gran experiencia, no arrojó los resultados deseados.

Dar clases en línea o a distancia nos lleva a reflexionar qué tan factible es el uso de los recursos digitales para mejorar las metodologías de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta que el arte, con o sin tecnología, sin perder de vista el contexto y las herramientas con que se cuente, debe cultivar el pensamiento creativo, más allá de “crear” artistas. Además, la pandemia demostró que también lo informático tiene características orgánicas.

La palabra virus nos atemorizó, pero también detonó otras cosas.

[...] a nivel de realidad virtual e internet, debemos recordar que, en las últimas décadas, los términos “virus” y “viral” se utilizaron principalmente para designar virus digitales que estaban infectando nuestro espacio web y de los cuales no nos dimos cuenta, al menos hasta que se desató su poder destructivo [...] Lo que vemos ahora es un retorno masivo al significado literal original del término: las infecciones virales funcionan de la mano en ambas dimensiones, real y virtual” (Zizek, 2020, p. 26).

La pandemia hizo evidente que necesitamos un cambio radical y apremiante frente a las catástrofes que hemos provocado y que estamos viendo arribar. La naturaleza, creemos, nos agradeció la ausencia de los humanos en lo exterior, al parecer le dimos un respiro, pero es momento de asumir un mayor compromiso para su cuidado.

CONCLUSIONES

El confinamiento derivado por la pandemia de SARS-COV 2, desencadenó en las y los docentes algunos desórdenes emocionales que convivieron con su sobrecarga de trabajo. Por un lado, el miedo al contagio; por otro, la responsabilidad por la estabilidad psicológica de los estudiantes, la frustración por el encierro, las noticias falsas y la preocupación por familiares y amigos evidenciaron la vulnerabilidad del ser humano, la necesidad social de ver al otro, así como el descuido que se ha tenido ante la naturaleza.

El uso de las herramientas tecnológicas logró que ese confinamiento no fuera total. Con su apoyo, se generaron materiales didácticos y permitió la continuación de la comunicación. Esto también tuvo algunos contras, en especial en la enseñanza infantil de las artes plásticas, lo que deja prever que es poco probable que se establezca un modelo híbrido en las escuelas primarias públicas más allá del uso de videos y ayudas visuales, tal como se había planteado hace años.

Se hizo evidente que es necesaria una educación con un enfoque diferente al que se venía planteando. Como Žižek propone, no solamente enfocada a que nos controlen, sino controlarnos y disciplinarnos.

Pero quizás otro virus ideológico, y mucho más beneficioso, se propagará y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global (2020, p. 22).

Es tal vez la siguiente tarea que, como docentes y gestores culturales de la formación en edades tempranas, y principalmente, de la provocación de las conciencias jóvenes nos corresponde: ayudar a generar una sociedad con objetivos enfocados en el bienestar equitativo tanto del individuo como de la sociedad y del sistema ecológico mundial.

REFERENCIAS

- Berardi, F. "Crónica de la psicodéflación". En Agamben, G. et al. (2020). *Sopa de Wuhan* (pp. 35-54). Ed. ASPO. [PDF]
- Butler, J. "El capitalismo tiene sus límites". En Agamben, G. et al. (2020). *Sopa de Wuhan* (pp. 59-65). Ed. ASPO. [PDF].
- Gallardo Gutiérrez, A. L. (2020). "Saberes docentes ante la pandemia. Tensiones y alternativas", *Perfiles educativos* [online], vol.42, n.170 [Consultado 2023-04-14], es5. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982020000400018&lng=es&nrm=iso Epub 04-Feb-2021. ISSN 0185-2698
- Portugal Villar, J. (2013). "La gestión educativa. Una visión hacia la formación

docente”, *Motricidad y persona: serie de estudios* [PDF], N° 12. [Consultado 2023-04-16]. Disponible en:

<file:///D:/Users/rrivera/Downloads/Dialnet-LaGestionEducativa-4735522.pdf>. ISSN-07 18-3151. Pp. 33-40.

Zizek, S. “Coronavirus es un golpe al capitalismo al estilo ‘Kill Bill’ y podría conducir a la reinención del comunismo”. En Agamben, G. et al. (2020). *Sopa de Wuhan* (pp. 21-28). Ed. ASPO. [PDF]

Gobierno de México, “¿Qué es la agenda 2030 para el desarrollo sostenible?”, *página oficial del Gobierno de México* [Consultado 2023-06-18]. Disponible en: <https://www.gob.mx/agenda2030>